

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 3 N° 2
2023

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

WILMER ZAMBRANO
Coordinadora Administrativa
Coordinadora de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola

GUSTAVO ZICARI
Coordinador de Jueces Cunícolas

ROBERTO CARRILLO
Coordinador de Exposiciones Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 3 N° 2
2023

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL.....	1
Los pros y contras de la cría de conejos como negocio <i>Ana María Oroná Rodríguez</i>	
CONFERENCIA.....	2
Aportes de la cunicultura familiar, de autoconsumo o traspatio, a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) en América latina y el Caribe. <i>Gaby Quagliariello</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	8
Cuando los conejos son la pasión <i>Oscar Guevara Duarte</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	10
La capacidad reproductiva de las conejas y los sistemas aplicados para aprovecharla <i>Miguel Ángel Martínez Castillo</i>	
RAZAS DE CONEJOS.....	17
¡Aprende más sobre los conejos Holland Lop! <i>Ana María Oroná Rodríguez</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	20
Sarna Psoróptica de los conejos <i>Isabel Teresa Sánchez</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	26
El estrés en los conejos <i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	30
Conejo en salsa de piña <i>Leonardo Aguilera</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	33
Elaboración de chorizos de conejo <i>Leonardo Aguilera y Freddy Julio Claro Romero</i>	
RESEÑAS DE LIBROS.....	35
Guía de bienestar animal en conejos. Normativa de aplicación en Andalucía <i>Juan Antonio Jaén Téllez</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	38
¿Cuál sería el tratamiento recomendado en caso de manifestarse sarna psoróptica en las conejas preñadas? <i>Mónica Calviño</i>	
ENTRE CONEJOS.....	40
Primera Expo-Cunícola Las Flores 2023	

VOLUMEN 3 N° 2
2023

EDITORIAL

Los pros y contras de la cría de conejos como negocio

Ana María Oroná Rodríguez

Cunicultora y Coordinadora de Eventos Especiales SIC

¿Es rentable criar conejos? La ventaja obvia de la crianza de conejos como negocio es que hay poca competencia en el mercado, ya que mayormente el cerdo y aves de corral se venden en todas partes, pero debemos correr por la carne de conejos.

Aunque los nutricionistas hablan constantemente de los beneficios del consumo de la carne de conejo, debemos considerar otros elementos antes de decidir la cría de esta especie como negocio.

Ventajas de la cría de conejos:

1. Crecimiento rápido y madurez; un ciclo de vida corto. Después de 2 o 3 meses se pueden sacrificar y se obtiene la primera ganancia.
2. El registro de la granja es simple: un conjunto de documento que habilita vender conejos de carne, mascotas y pieles; gastos insignificantes de mantenimiento y alimentación.

Contras y dificultades posibles y riesgos de la cría de conejos:

1. La necesidad de un manejo sanitario es muy importante en un criadero; el vacunar y controlar enfermedades en conejos jóvenes, adultos y viejos, además de un exigente nivel de salubridad absoluta con sus respectivos cuidados, minimiza los riesgos asociados a la muerte de conejos por falta de planes sanitarios específicos para la zona.
2. Preparación y organización del alimento de cultivo. Antes de comenzar a criar conejos se debe familiarizarse con la tecnología de crecimiento, las características de mantenimiento y su debida alimentación, conformar el equipo necesario para el cuidado de mantenimiento y alimentación de cada animal.
3. Un punto muy importante es la selección de animales, ya que al producir debe tomar en cuenta que animal es seleccionado para mejorar la productividad del criadero. A la hora de comprar conejos lo debe hacer en una granja de cría con estrictos controles en cuanto a la pureza de la raza y medidas sanitarias y de bioseguridad.
4. Una guía importante para un criadero es tener las jaulas adecuadas para selección, para animales jóvenes donde se mantienen varios conejos, para reproductores machos y para las hembras reproductoras, teniendo en cuenta la gestación y sus gazapos.

Al inicio de la cría es importante determinar el mercado y la posibilidad de vender diferentes tipos de productos de conejos.

Podemos vender conejos para carne, mascotas y reproductores, además de animales seleccionados por el rápido aumento de peso y otros subproductos.

CONFERENCIA

APORTES DE LA CUNICULTURA FAMILIAR, DE AUTOCONSUMO O TRASPATIO, A LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

GABY QUAGLIARIELLO

INTA Estación Experimental Agropecuaria Junín. Isidoro Bousquet S/N (5572)

La Colonia, Junín, Mendoza, Argentina

 quagliariello.gaby@inta.gob.ar

INTRODUCCIÓN

Contexto, Latinoamérica, pobreza y cunicultura

La cunicultura de América Latina y el Caribe (ALC), es diversa, como el territorio mismo, básicamente podemos clasificarla en tres grandes grupos:

- Numerosos emprendimientos de cría de autoconsumo o traspatio que complementan la huerta familiar;
- La cría que genera alimento para la familia con excedentes comercializables, ambas con cierta precariedad en las instalaciones;
- La cunicultura netamente comercial, con el objetivo de venta de carne, en los que las instalaciones son generalmente galpones con jaulas de cría intensiva.

En los Congresos de Cunicultura de principios del nuevo milenio (como caso: el 3er Congreso Americano de Cunicultura, en Maringá, Brasil, 2006), los ejes de trabajo se presentaban concentrados principalmente en los aspectos técnicos de la Cunicultura, como sanidad, reproducción, alimentación, instalaciones, entre otros. Sin embargo, 20 años después, vemos cada vez con mayor importancia, que la producción de conejos puede ser una significativa contribución a la pobreza y al hambre de la cada vez más creciente, población mundial.

La realidad global de estos últimos años, la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, los grandes movimientos migratorios, nos acercan a situaciones similares a la pobreza y al hambre que dejaron las guerras mundiales del milenio pasado; en la actualidad, a raíz de estos procesos, se estima un aumento global de 500 millones de pobres (ONU).

Consultados grupos de expertos de distintos países de ALC, en general, la cunicultura aparece en general, como actividad marginal y sub-registrada. En todo el continente, se cría y produce carne de conejo. Sin embargo, la actividad se lleva a cabo con un nivel de gran informalidad. Es posible observar que no hay registros ni estadísticas sólidos o confiables en estos países.

Por esta razón, existe un gran desconocimiento por parte de los funcionarios para generar políticas públicas. Aunque en líneas generales, es conocida su importancia por su contribución al Desarrollo Rural.

Se entiende entonces que la cunicultura puede ser un aporte al hambre y la pobreza, por numerosas características de esta producción:

- Permite una alta producción de carne en espacios reducidos.
- Es sustentable, poco contaminante (con posibilidad de re uso de los efluentes).
- Carne de alto valor nutricional, con bajo porcentaje de grasas y relativa fácil cocción.
- Como producción agropecuaria es accesible para sectores sociales vulnerables y también como empresa comercial.

Considerando una actividad destinada principalmente al autoconsumo, hasta 20 hembras:

Requiere baja inversión, y tiempo de atención (30 minutos a 1 hora/día).

Puede colaborar cualquier integrante de la familia, niños/as, ancianos/as, con algunos conocimientos básicos.

Puede complementar la huerta familiar.

Como empresa comercial (más de 20 hembras):

- Posee ciclos productivos cortos que permiten un rápido retorno de capital.
- Generalmente se establecen en los cordones periurbanos de las ciudades.
- Los tiempos de trabajo invertidos Depende de la infraestructura y del tipo de comercialización y faena (por ejemplo: 4 horas/día para criadero de 30 a 50 hembras, con faena tercerizada, en matadero frigorífico habilitado).
- La comercialización para mercado interno se realiza en forma mayoritaria a través de circuitos cortos y muchas veces de manera informal.
- La rentabilidad económica depende de diversos factores externos e internos.

Según el informe Perspectivas de la Población Mundial, de Naciones Unidas (ONU), (consulta julio 2022), hacia fines de 2022, la población mundial llegaría a 8000 millones; incluso las últimas proyecciones sugieren que el número de habitantes total podría llegar a 8500 millones en 2030 y 9700 millones en 2050. Por su parte, el subsecretario general de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Liu Zhenmin, señaló que “el rápido crecimiento de la población hace más difícil la erradicación de la pobreza, la lucha contra el hambre y la desnutrición, y la expansión de la cobertura de los sistemas de salud y educación (...)”.

En lo que respecta a la población de América Latina y el Caribe (ALC), es llamativo saber que se ha cuadruplicado entre 1950 y 2022; la población actual es de 680 millones de habitantes (corresponde a cerca del 9% de la población mundial). Dos naciones latinoamericanas se encuentran entre las diez con mayor población a nivel global: Brasil (213 millones) en quinto lugar, con el 2,76% de la población mundial y México (126 millones), en décima posición, con el 1,67%.

Se prevé que la Población de ALC alcance más de 750 millones de habitantes hacia 2056. Un dato a tener en cuenta es que esta región posee el segundo nivel más alto de fecundidad adolescente, incluso 30% superior a la de África subsahariana.

Cuando profundizamos en el estudio de la región, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2015), América Latina y el Caribe (ALC) es una región muy diversa en lo que respecta a su composición étnica, sus idiomas (español, portugués, francés y lenguas indígenas, se hablan 420 lenguas distintas); se trata de una población joven, el 56% tiene menos de 29 años.

Otro aspecto que se analiza en lo referente a condiciones de vida, es el acceso a agua y saneamiento, el 7 % de la población no tiene acceso a agua potable y 12 % carece de saneamiento adecuado.

En lo que respecta a los ingresos diarios, más de la mitad de la población, vive con menos de 10 dólares al día (30% vive con menos de US\$4/día y 38 % tiene ingresos entre US\$4 y US\$10/día).

También se observa sobrepeso y diabetes, como problemas emergentes vinculados a la salud en el siglo XXI: 56% sufren sobrepeso y obesidad, es decir más de la mitad de la población.

Objetivos del desarrollo sostenible (ODS). Aportes de la cunicultura

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), son un conjunto de 17 metas adoptadas por algunos países líderes mundiales, al cual hace sus aportes tanto el sector público como el privado. Los ODS fueron establecidos en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se pretende alcanzarlos para 2030. Constituyen un llamamiento global para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo.

En este sentido, la cunicultura, como actividad sectorial, por sus características puede realizar aportes a algunos de estos objetivos:

Fin de la pobreza

Con el rumbo actual, el mundo está cada vez más lejos de erradicar la pobreza, sin embargo, la meta de fin de la pobreza, debe continuar marcando el rumbo global. La cunicultura de autoconsumo o de traspatio, en este sentido, puede hacer aportes a la canasta de alimentos

a fin de disminuir los gastos de la familia en la alimentación y generar ingresos a partir de la venta de excedentes.

Hambre cero

Se calcula que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre. Esto corresponde al 8,9% de la población mundial. En el caso de ALC en cuya composición hay varios países en vías de desarrollo, ese porcentaje es aún mayor, se estima cercano al 13%.

La cunicultura de autoconsumo se enfoca en la producción de alimento de calidad (proteína animal) a muy bajo costo. Por tratarse de una carne con bajo porcentaje de grasa, resulta muy digestible, apta para niños/as, ancianos/as, y también personas enfermas.

Salud y bienestar

Si bien se trata de un objetivo de alta complejidad, tal como resulta el abordaje de la salud, la cunicultura puede llevarse a cabo como una actividad de alta productividad y de manera sustentable, además se observa numerosos casos en que la actividad puede transformarse en trabajo terapéutico en personas de avanzada edad, con adicciones o discapacidades.

Educación de calidad

Es posible abordar aspectos de la educación de manera tangencial, a través de la cunicultura. Los aspectos técnicos de la actividad pueden formar parte de la currícula escolar, especialmente de escuelas rurales, de nivel primario, secundario y terciario. El paso de la producción de conejos para autoconsumo hacia la cunicultura intensiva, ya como actividad comercial, requiere conocimientos técnicos, de gestión empresarial, de manejo de comercialización, de capital humano, entre otros.

Igualdad de género

El abordaje de la producción cunícola incluye a todos los géneros y edades, es accesible para todos y todas, tanto la cunicultura de autoconsumo como la intensiva-comercial, por sus características, puede ser llevada a cabo por personas de diversos géneros y edades.

Agua limpia y saneamiento

Sin aportes concretos en este objetivo.

Energía asequible y no contaminante

Sin aportes concretos en este objetivo.

Trabajo decente y crecimiento económico

Para este objetivo es necesario promover políticas públicas orientadas al desarrollo, que estimulen actividades productivas tales como la cunicultura. Es muy propicio generar espacios a fin de aumentar el emprendimiento, la formalización y el crecimiento de las pymes. En este sentido, la cunicultura puede ser una fuente de autoempleo, de trabajo y crecimiento económico inclusivo y sostenible, y que asegure igualdad de ingresos para hombres y mujeres.

Industria, innovación e infraestructura

Diversos eslabones forman parte de la cadena comercial en la cunicultura. La fabricación de jaulas, alimentos balanceados, insumos veterinarios para la cunicultura comercial, entre otros, constituye la etapa previa a la producción. Y a continuación, del eslabón productivo, sigue la etapa de faena y frigoríficos e industrialización, que incluye el aprovechamiento de los cueros, pelo y estiércol.

Todos los eslabones de la cadena pueden constituir una actividad de tipo inclusiva y sostenible, puede dar impulso a la economía, especialmente a las pequeñas economías locales. De este modo es posible generar mayor empleo e ingresos, generar innovación y desarrollo en infraestructura y servicios.

Reducción de las desigualdades

En este sentido, la cunicultura en sus diversas escalas, puede constituir una herramienta que haga aportes para contrarrestar la desigualdad hacia el interior de los territorios. El crecimiento de los ingresos de las poblaciones pobres, a través de la venta de carnes, cueros y estiércol, puede concretar un aporte en este sentido.

Ciudades y comunidades sostenibles

Sin aportes concretos en este objetivo.

Producción y consumos responsables

En este ítem aparece un grave alerta, ya que se estima que un tercio de toda la comida producida a nivel global, esto es el equivalente a 1300 millones de toneladas anuales, acaba pudriéndose y/o descartada, como basura de los consumidores y minoristas. En este sentido, la cunicultura, puede vincularse a la comercialización de cercanía, a través de circuitos cortos.

Estos mecanismos tienen un resultado muy efectivo en evitar que el alimento se transforme en desperdicios.

Sin aportes concretos identificados en los siguientes objetivos, que completan el listado de los ODS:

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

CUANDO LOS CONEJOS SON LA PASIÓN

OSCAR GUEVARA DUARTE
Cunicultor y Juez Cunicola

*Miembro de la American Rabbit Breeders Association
ARBA*

En esta oportunidad conoceremos de primera mano, narrado por su propio protagonista, la historia del Juez Cunicola de ARBA, Oscar Guevara Duarte, quien ha hecho de los conejos su principal pasión, y quien gentilmente nos ofreció esta entrevista.

En *Saber Cunicola* nos vestimos de gala al tener como invitado al sr. Oscar Guevara.

Nací en la Ciudad de México, México criado en una granja con ganado lechero, vacas Holstein, cabras Alpinas, cerdos, ovejas, gallinas, caballos, etcétera, lo cual me desarrolla un gran amor y respeto por los animales.

A la edad de 7 años compro mi primer conejo, un opal de raza indefinida, y desde ese momento quedó atrapado en el maravilloso mundo del conejo doméstico.

Opal

Ya para los 8 años compró mi primer trío de conejos Nueva Zelanda blancos, y empiezo como la gran mayoría a adentrarme en la producción de conejos de razas comerciales. Así empieza mi largo camino en esta actividad tan noble, en esos inicios me involucró e investigo todo acerca de la producción de conejos para carne.

He criado diversas razas como: Nueva Zelanda, California, Rex, Satin, Silver Marten, Chinchilla Americano, Cinnamon, Blanc de Hotot, todas estas del tipo comercial y del tipo compacto los Polish y desde luego del tipo semiarco, la raza que sigo criando hasta la fecha, los Gigantes de Flandes.

En el año de 1994 llego a la ciudad de Chicago y allí empiezo a criar Nueva Zelanda Rojo, y es allí donde escucho por primera vez en el show de conejos del condado de la existencia de la Asociación Americana de Criadores de conejos, y es entonces cuando cambio mi visión de lo que es la cría de conejos. No tardo mucho en que me hiciera miembro de la ARBA y empezar a conocer el mundo del conejo de show; esto cambia mi forma de pensar y vivir la cría de conejos.

Es gracias a este ambiente que doy el salto de productor de conejos para carne, de producir cantidades, a ser criador de conejos en busca de la mejora de la raza; conejos de calidad que se acerquen al estándar de perfección. Es en ese momento cuando entiendo las diferencias entre las dos actividades y comprendo que es en este mundo donde yo encajo.

Me preparo para registrador, A los dos años me capacito para juez, proceso que me lleva 5 años cumplirlo, juzgando en ferias locales, shows de clubs, y el show anual del Flemish Giant Mexico.

Con mas de 1200 licencias de juez y muchos shows, entiendo que más que jueces, la crianza de conejos requiere de grandes criadores, personas comprometidas con el mejoramiento de las razas y con el talento para producir y lograr animales representantes dignos de su raza, y es así como hasta la fecha, y a los 58 años de edad, sigo criando conejos, ahora sólo Flemish Giant de las variedades azul y gris claro, miembro activo de la ARBA y apasionado de los conejos, no vivo de los conejos, vivo para mis conejos !!!

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

LA CAPACIDAD REPRODUCTIVA DE LAS CONEJAS Y LOS SISTEMAS APLICADOS PARA APROVECHARLA

MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CASTILLO

MVZ, M. en C.

Dpto. de Medicina y Zootecnia de Abejas, Conejos y Organismos Acuáticos
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM

 marticast20@yahoo.com.mx

La producción de alimentos de origen animal es hasta ahora imprescindible en toda sociedad y, considerando las deterioradas condiciones ambientales actuales, el reto es producirlos eficientemente: en el menor tiempo posible, en el menor espacio y al menor costo, sin perjudicar significativamente el ambiente.

Tomando en cuenta la gran capacidad biológica de los conejos domésticos (*Oryctolagus cuniculus*) para reproducirse, se han instrumentado diferentes sistemas o ritmos reproductivos para capitalizarla, pero también se ha trabajado la especie genéticamente para obtener razas y estirpes más productivas y se han elaborado dietas para incrementar su velocidad de crecimiento y mejorar su conversión alimenticia; todo esto apoyado, tanto en instalaciones más confortables, como en medidas eficientes de bioseguridad, lo que en conjunto ha evidenciado que la práctica de la Cunicultura constituye una verdadera opción para producir carne de buena calidad, en periodos cortos, con una baja inversión financiera, demandando relativamente poco esfuerzo físico y poco tiempo de atención, así como optimizando los espacios y los recursos alimenticios disponibles. Empero, también debe reconocerse que, durante este proceso tendiente a incrementar la productividad, la especie ha perdido rusticidad y resistencia ante las enfermedades.

La coneja posee características reproductivas muy particulares y ventajosas. Es una hembra con una altísima capacidad reproductiva que estrictamente carece de ciclo estral. Las hembras que presentan un ciclo reproductivo de tipo estral experimentan las fases de proestro, estro, metaestro y diestro con una duración específica; por ello, su comportamiento sexual tiene un verdadero carácter cíclico, que se repite al transcurrir el tiempo de manera regular

La coneja es una hembra de ovulación refleja o inducida, lo cual significa que necesariamente requiere del coito (o de algún estímulo equivalente), para ovular, característica biológica que comparte con las demás hembras de los lagomorfos (liebre, pica), algunas hembras de carnívoros felinos (gata doméstica, pantera) y también con las hembras de: mustélidos (hurón, comadreja, marta, armiño, nutria), camélidos (camello, dromedario, vicuña, alpaca) y algunos insectívoros (erizo, musaraña, topo).

Puesto que la posibilidad de ovular depende de la experimentación del coito, las hembras ovuladoras reflejas no pueden presentar un ciclo reproductivo definido, pues la duración de las fases, especialmente la del estro, dependerá de la posibilidad de entrar en contacto físico o sexual con el semental, por lo que estrictamente su comportamiento sexual no puede tener una duración preestablecida (ciclo estral regular); su receptividad sexual está relacionada a la del crecimiento folicular, a los niveles de estrógenos consecuentes y a la posibilidad de apareamiento.

Si la cantidad de estrógenos es suficiente, la coneja está en estro y se muestra receptiva para el apareamiento: sus labios vulvares están hiperémicos, bien lubricados y con alta sensibilidad; la coneja se muestra inquieta, frota en mentón en las superficies de acceso y se queda quieta ante la presión física sobre el dorso, a veces pegando el pecho al piso y levantando la grupa para facilitar el apareamiento (lordosis).

Si por diversas circunstancias la coneja no es apareada, a los dos días declina su receptividad, pero ésta vuelve a aparecer al transcurrir dos o tres días más; de esta forma, puede decirse que, de manera práctica, una coneja está receptiva cada 4 o 5 días y que hasta que experimente el coito, accederá a las siguientes fases de su comportamiento sexual que corresponderá primero a la ovulación, después a una condición similar al metaestro y finalmente a la posible gestación.

La coneja, a diferencia de muchas hembras domésticas de granja, experimenta un estro posparto fértil, el cual le brinda la oportunidad biológica de aparearse sorprendentemente al otro día del parto y tener la posibilidad real de iniciar otro proceso de gestación, que en esencia le significa un enorme esfuerzo físico y metabólico.

El procurar organizar la actividad reproductiva de las conejas de una granja de la manera más conveniente dio origen a los diferentes sistemas o ritmos reproductivos.

El ritmo reproductivo es la frecuencia con la que intencionalmente se reproduce una especie y está determinado por la prontitud con la que se aparea a la hembra después de haber parido. Los días transcurridos del día del parto al día del siguiente apareamiento son denominados: "días abiertos"; a menos "días abiertos", más corto es el lapso interparto y más partos se obtienen por hembra al año, y viceversa.

El lapso interparto es el tiempo transcurrido entre dos partos consecutivos. Es importante enfatizar que no necesariamente al incrementar el número de partos/año, aumenta la productividad de las hembras, si ésta está representada por el número de gazapos que llegan a la venta por coneja. También cabe hacer notar que generalmente conforme se presiona más a las conejas a reproducirse, disminuyen los parámetros productivos. Como toda clasificación por esencia es arbitraria, es importante hacer notar que los ritmos o sistemas reproductivos utilizados en Cunicultura, que serán descritos a continuación, están basados en la duración estricta del lapso interparto y que pueden existir algunas discrepancias con otros autores.

SISTEMAS REPRODUCTIVOS EN CUNICULTURA

Ritmo o Sistema Intensivo. Tiene lugar cuando se aparea a la coneja dentro de los primeros 9 días posparto, por lo que el lapso interparto puede llegar hasta los 40 días (31 de gestación + 9 días abiertos). Este sistema se caracteriza por llevar al máximo la capacidad reproductiva de la coneja, puesto que ésta puede aparearse un día después de parir, aprovechando el estro posparto fértil, o a los 4 o a los 9 días.

De esta manera inicia un nuevo proceso de gestación que en gran medida se traslapa con el periodo de lactación ya iniciado, lo cual representa un desgaste físico intenso y un esfuerzo metabólico enorme para que ambos procesos tengan lugar de manera adecuada. La prontitud con la que se vuelve a aparear la coneja obliga al destete precoz de la primera camada, el cual tiene que efectuarse a los 30, o menos, días de edad de los gazapos, cuando éstos aún consumen leche en cantidades significativas y cuando aún no tienen una flora digestiva bien establecida, ni su tracto ha madurado lo suficiente, lo cual incrementa la probabilidad de padecer problemas digestivos diversos durante el periodo de engorda, reduciendo sus posibilidades de supervivencia y disminuyendo, al final, el tamaño de la camada que llega a la venta.

Es importante hacer notar que lamentablemente, por el momento, no existen las condiciones para proporcionar un alimento iniciador adecuado para la camada destetada de manera precoz, que tenga los mismos nutrientes que aporta la leche de la coneja, sino que, normalmente los gazapos deberán consumir el mismo alimento que la madre, el cual, por cierto, tampoco es el apropiado para ella que está finalizando el proceso de gestación y que deberá cubrir sus necesidades energéticas adecuadamente para evitar desbalances nutricionales, o incluso, experimentar la denominada toxemia de la preñez.

Esta es una de las cuentas pendientes de la nutrición cunícola aún por saldar, pues el alimento proporcionado disponible comercialmente, ni es el apropiado para la coneja que lacta y gesta simultáneamente, ni para el gazapo que está próximo a ser destetado.

Al ejecutar este sistema reproductivo, en donde los procesos de gestación y lactancia se traslapan de manera significativa, las conejas experimentan un desgaste físico acelerado por los periodos de recuperación insuficientes (pocos días abiertos), utilizan sus reservas corporales, caen en un desbalance nutricional y metabólico, disminuyen su capacidad inmunológica, enferman y mueren en mayor proporción si se compara con ritmos menos exigentes y que permiten mayores periodos de recuperación. Consecuentemente, en el sistema intensivo deberá implementarse un plan efectivo de reemplazos para mantener constante el número de reproductoras activas pues de lo contrario, en la maternidad existirán jaulas vacías, lo que significará una disminución de la productividad de la granja: "cantidad de gazapos vendidos, no por el número de conejas en producción, sino por la cantidad de jaulas instaladas en el área de maternidad". Puesto que generalmente bajo este sistema se aparean en promedio a las conejas a los 4 días posparto, con un lapso interparto de 35 días (31 de gestación + 4 días abiertos), es posible obtener 10.42 partos/ /año ($365 \div 35$). En algunos textos se refieren a esta variante del ritmo intensivo como *Sistema 04* o simplemente *S04*.

Asimismo, este sistema demanda un estricto control ambiental y una alta inversión en infraestructura, pues las conejas reproductoras no deben estar expuestas a las adversidades de su entorno, ya que su enfrentamiento satisfactorio les demandará mayor gasto metabólico.

En general el ritmo intensivo muestra una tendencia a la producción de una gran cantidad de gazapos al nacimiento, por el lapso interparto tan corto, pero también provoca descenso: de la fertilidad (hasta 10%), de la producción de leche (10%), del peso de la camada al destete (20%) y un aumento de la mortalidad de los gazapos al final de la lactancia (40%) y al inicio del destete. El destete precoz incrementa la mortalidad en el posdestete, por razones tales como: cambio brusco de la dieta, incapacidad fisiológica para la producción plena de enzimas digestivas, inestabilidad del pH estomacal, diestrés posdestete e inmunodepresión. Si la productividad de una coneja se mide en función de la cantidad de sus gazapos que llegan al mercado, en forma general se ha calculado que si es alimentada únicamente con una dieta balaceada tendrá que producir cuando menos 40 conejos a la venta por año para que se considere rentable su permanencia en el conejar.

La ejecución del sistema intensivo en una granja implica adecuación de muchos procedimientos técnicos, la organización del trabajo de manera eficiente y la utilización de instalaciones apropiadas para que sea rentable; bajo otras circunstancias será ineficiente y desgastante para las reproductoras.

Ritmo o Sistema Semi – Intensivo. En este sistema reproductivo se aparea a las conejas entre los 10 y 18 días posparto, con un promedio de 14, teniendo, por lo tanto, un lapso interparto de 45 días (31 de gestación + 14 días abiertos). Este ritmo reproductivo permite obtener 8.12 partos/año ($365 \div 45$).

Las conejas se recuperan físicamente mejor que en el sistema intensivo, incrementando sustancialmente su viabilidad como hembras reproductoras y el promedio de su permanencia en la granja, disminuyendo la velocidad de su reemplazo. Puesto que el nivel de traslape de los procesos de lactación y gestación es menor, las exigencias nutricionales disminuyen y las conejas satisfacen mejor sus necesidades metabólicas. Asimismo, la mayor duración del lapso interparto permite destetar a los gazapos a los 35-39 días de edad, con lo cual se incrementa la probabilidad de que las camadas enfrenten el destete satisfactoriamente, pues las circunstancias les son menos adversas; a su vez, permite incrementar el tamaño de la camada a la venta y mejora la productividad de la coneja dentro de la granja. Un mayor tiempo de recuperación para las conejas se reflejará en más fortaleza física, mayor resistencia ante las enfermedades y menor demanda de control ambiental. En algunos textos se refieren a esta variante del ritmo Semi-intensivo como Sistema 14 o simplemente S14. Muchos cunicultores en el mundo consideran que el S14 es el más ventajoso de entre todos los sistemas.

Ritmo o Sistema Extensivo. Este sistema de producción consiste en el apareamiento de las conejas entre los 19 y los 28 días posparto, teniendo un promedio de 25 y, consecuentemente, una lapso interparto de 56 días (31 de gestación + 25 días abiertos), con lo que la productividad de la coneja se traduce en 6.51 partos/coneja/año ($365 \div 56$).

Este sistema permite el destete alrededor de las siete semanas de edad, cuando las capacidades digestivas de los gazapos han alcanzado la plenitud, lo que disminuye significativamente la mortalidad (al 4% o menos) durante la etapa de engorda. Está comprobado que, al incrementarse la edad al destete, disminuye la mortalidad en la engorda y se venden más animales por camada, aunque con ello se incrementa el lapso interparto. Esta situación debe ser valorada económicamente, ya que no es perjudicial producir menos camadas si la mayoría de sus integrantes alcanza el peso a la venta y se evita el desgaste físico de las reproductoras. Este nivel de exigencia reproductiva no desgasta significativamente a las conejas y sus necesidades nutrimentales pueden ser satisfechas con alimentos balanceados de mediana calidad o, incluso, se les puede proporcionar una base de alimento industrializado, complementado con forraje y verduras de segunda calidad, lo cual incrementa el trabajo físico del cunicultor para atender a los animales, pero le disminuye los costos de producción. En estas circunstancias, producir 30-35 conejos que alcancen el peso al mercado por hembra al año puede resultar rentable, por ello, se considera que este sistema reproductivo es apropiado para el medio urbano y rural destinado al autoconsumo. El control ambiental puede reducirse a lo imprescindible, y brindar seguridad y confort con una inversión mínima. En algunos textos se refieren a esta variante del ritmo Extensivo como Sistema 25 o simplemente S25.

Ritmo o Sistema Sobre – Extensivo. Este sistema reproductivo consiste en el apareamiento de las conejas después de los 28 días posparto, generalmente al poco tiempo de destetar a los gazapos, apareando en promedio a los 39 días posparto, teniendo un lapso interparto promedio de 70 días (31 de gestación + 39 días abiertos) y una productividad de 5.21 partos/coneja /año ($365 \div 70$).

Dada la poca exigencia reproductiva, la coneja puede recuperar sus reservas corporales después del parto, y aún, después de destetar a sus camadas. El propósito final, bajo este sistema destinado al autoconsumo, es invertir poco y alimentar a las conejas con forrajes y verduras de segunda calidad, y hasta con desperdicios de la cocina y de la mesa; sin embargo, la ganancia de peso es lenta, el período de engorda se alarga y la calidad de la canal es inferior. Respecto a la demanda de control ambiental, algunos autores la consideran prácticamente nula, pues se reduce a proteger a los animales de la exposición directa al sol, de cambios bruscos de temperatura y de corrientes de aire. Bajo este sistema, es posible postergar el apareamiento hasta por un mes o más después del parto, y es recomendable aplicarlo cuando las conejas han experimentado pérdida de su condición física o que se observa un estado de salud comprometido.

La propuesta consiste en la engorda de los gazapos en la misma jaula en la que nacieron y en compañía de su madre, lo cual reduce muchos problemas característicos de la etapa del destete; la coneja parirá poco después de que los críos hayan alcanzado el peso comercial y, literalmente, desaparece el área de engorda.

En algunos textos se refieren a esta variante del ritmo Sobre - Extensivo como Sistema 39 o simplemente S39. No obstante, ya en la práctica, el S39 tiene también desventajas: a) la difícil limpieza y desinfección de las jaulas al estar siempre ocupadas; b) el suministro de dos tipos de alimento, para la coneja reproductora y el específico de crecimiento – engorda para la camada; c) hacer coincidir las necesidades de control ambiental de maternidad y de engorda; d) proporcionar jaulas de al menos 0.4 m² de superficie de piso, e) adecuar el suministro de agua y de alimento (disponer al menos de otro bebedero y utilizar comederos de gran capacidad y de varios accesos). Cuando se retiene a la camada para su engorda en la jaula de maternidad, se incrementa sustancialmente la densidad de animal vivo por unidad de superficie, lo cual, probablemente demande un control ambiental muy eficiente, posiblemente caro, contrario al planteamiento argumentado por algunos autores de que el sistema sobre-extensivo no requiere una importante inversión técnica y financiera, cuando está orientado al autoconsumo y tiene un manejo productivo tradicional.

Es importante hacer notar que todos los ritmos o sistemas reproductivos tienen ventajas y desventajas, y que la conveniencia de ejecutar uno u otro en una granja depende básicamente de la presión de producción por los compromisos comerciales adquiridos; también son determinantes la disponibilidad de recursos financieros, el propósito de la unidad de producción y el tipo de alimentación que se pretenda proporcionar.

Bibliografía recomendada:

1. Biro E. Relación entre el tamaño de la camada y fertilidad de la coneja. *Cunicultura* 1989; 14 (79): 110-11.
2. Buxadé C. Producciones cunícolas y avícolas alternativas. Madrid (España): Ediciones Mundi-Prensa, 1996. Tomo X.
3. Guía Comercial de Cunicultura. *Cunicultura* 2003; 27: 78-110.
4. Klein B. Cunningham Fisiología Veterinaria. Barcelona (España): Elsevier España, S.L., 2014.
5. Lebas F, Coudert P, Rouvier R, Rochambeau H. El Conejo. Cría y patología. Roma, (Italia): Colección FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1986.
6. Laguna M, Rebollar P, Velasco B, Costa R, Villanueva M. Sistema veinticinco: Respuesta de las madres frente a tres dietas de alta eficacia. *Cunicultura* 2010; 35 (203): 7-9.
7. Nicodemus N, Gutiérrez I, García J, Carabaño R, De Blas C. Efecto del ritmo reproductivo y de la edad del destete sobre los rendimientos de conejas reproductoras. Memorias del XXVII Simposium de Cunicultura de ASESCU: 75-81. Asociación Española de Cunicultura. Mayo 29-31 de 2002. Reus, Catalunya, España.
8. Ramírez V, Beyer C. The Ovarian Cycle of the Rabbit: its Neuroendocrine Control. In: Knobil E, Neill J. The physiology of reproduction. New York (USA): Raven Press, 1988.
9. Ramírez V, Lin-Soufi W. The neuroendocrine control of the rabbit ovarian cycle. In: Knobil E, Neill J. The physiology of reproduction. Second Edition. New York (USA). Raven Press, 1994.
10. Rebollar PG, Pérez MA, Pereda N, Lorenzo PL, Árias M, García P. Effects of parity order and reproductive management on the efficiency of rabbit productive systems. *Livestock Science*, 2009; 121: 227–233.
11. Rigau T, Rivera M, Mora XF. Bases para reducir los problemas reproductivos en cunicultura. *Cunicultura* 2009; 34 (201): 7-10.
12. Roca T. Alternativas de manejo en cunicultura industrial (1ª Parte). *Cunicultura* 2010; 35 (207): 7-11.
13. Roca-1 T. Alternativas de manejo en cunicultura industrial (2ª Parte). *Cunicultura* 2010; 35 (208): 17-20.
14. Ruckebusch Y, Phaneuf L, Dunlop R. Fisiología de pequeñas y grandes especies. México (Distrito Federal): El Manual Moderno, 1994.
15. Szendrő Zs *et al.* Comparison of two reproductive rhythms of rabbit does. 9th World Rabbit Congress – June 10-13, 2008 – Verona – Italy.

RAZAS DE CONEJOS

APRENDE MÁS SOBRE LOS CONEJOS HOLLAND LOP

ANA MARÍA ORONÁ RODRÍGUEZ

Cunicultora

Coordinadora de Eventos Especiales SIC

El Holland Lop fue creado en los Países Bajos por Adriann de Cock, cuyo propósito era tener los resultados de un lop francés en miniatura . Esto se hizo cruzando French Lops con Netherland Dwarf , y fortaleciendo el gen lop agregando un poco de sangre de English Lop . La raza fue aceptada por el Consejo Gobernante de Conejos de los Países Bajos (NRC) en 1964 y por la Asociación Estadounidense de Criadores de Conejos (ARBA) en 1979. El equivalente británico de esta raza es el Miniature Lop, reconocido por el British Rabbit Council (BRC). Sin embargo, esta raza puede ser más pequeña que su pariente holandés. Además, el Miniature Lop, que se encuentra en el Reino Unido, no debe confundirse con el American Mini Lop, que es una raza de conejo completamente diferente.

¿Qué es un Holland Lop?

Esta es una raza de conejo pequeña y compacta que tiene un cuerpo corto y fornido, una cabeza ancha, con una corona bien definida (o una bola de piel/cartílago) en la parte posterior de la cabeza, y las orejas cortadas (que cuelgan hacia abajo). en lugar de estar de pie erguido).

Su pelaje es corto, denso y brillante cuando está en buenas condiciones. Los holandeses suelen pesar entre 2 y 4 libras. Esta raza es muy popular y bien conocida por tener un temperamento dulce y, por lo tanto, a menudo es una raza favorita para tener como mascota, ya que tiende a llevarse bien con los niños.

¿Cómo cuido de un Holland Lop?

Los Holland Lops son pequeños y fáciles de manejar y solo requieren una preparación básica . Les va bien con cepillados semanales y recortes de uñas regulares que se realizan en promedio una vez al mes. También les va bien en una superficie con fondo de alambre en su jaula; lo que ayuda a mantener limpio su pelaje y, como ocurre con todos los conejos, no deben bañarse. De lo contrario, deben estar en una jaula que tenga un mínimo de 18 "x24", sin embargo, "cuanto más grande, mejor" es siempre una gran regla general a seguir con respecto al espacio de la jaula.

Su dieta debe consistir principalmente en heno timothy, además de un buen alimento en gránulos de alta calidad, así como agua potable limpia y fresca. Dar golosinas está bien, siempre y cuando se haga con moderación y solo con artículos seguros para conejos. Además, siempre aprecian un buen 'masticable', como un trozo de madera sin tratar o unas ramitas de sauce o árbol frutal. También tienden a ser fanáticos de jugar con juguetes seguros para mascotas, que pueden comprarse en las tienda de mascotas locales, o incluso fabricarse con artículos domésticos reciclados, como papel higiénico vacío o de cartón o rollos de toallas de papel. Y como también ocurre con cualquier conejo,

requieren atención. Ningún conejo debe ser simplemente arrojado a una jaula y dejado allí. Son animales sociales que necesitan ejercicio y prosperan en compañía. Se sugiere que si no tiene el tiempo para brindarles la atención que necesitan, tal vez sería mejor considerar la posibilidad de adquirir un tipo diferente de mascota.

De lo contrario, debido a su pequeño tamaño y temperamento amable, los holandeses son buenas mascotas para los niños, ya que son una de las razas más fáciles de mantener y cuidar.

¿ES MI HOLLAND LOP ESPECTÁCULO DE CALIDAD?

Holland Lops debe poseer ciertas cualidades para ser considerados conejos de "calidad de espectáculo". Se califican en un sistema de puntos que se basa en la salud, el peso, el tamaño y el tipo de cuerpo que cumplen con las pautas de los Estándares de Perfección de ARBA (o BRC). Por lo tanto, el ilusorio perfecto Holland Lop obtendría un total de 100 puntos en las tablas de exhibición.

Cuando se posan correctamente, los Hollands bien tipificados deberían dar la semejanza general de mirar a un bulldog en miniatura. La pose correcta del conejo es estar sentado derecho. Debe parecer que el conejo está sentado sobre su parte trasera, sostenido por las patas delanteras, con ambas patas apoyadas en la mesa y las patas traseras metidas directamente debajo de su cuerpo. Lo ideal es que las patas sean cortas y gruesas, dando la apariencia de tocones de árboles cortos y gruesos.

ESTÁNDAR DE HOLLAND LOP SEGÚN ARBA

- **CABEZA:** maciza, con aspecto de bulldog, hocico corto/ancho, COPA: ancha y gruesa, con la mayor visibilidad posible.
- **OREJAS:** recortadas, bien peludas, sin arrugas, en forma de cucharadita y no más de 1 pulgada (2,54 cm) de largo por debajo de la línea de la mandíbula, justo detrás de los ojos.
- **OJOS:** audaces y brillantes
- **CUERPO:** corto, ancho, musculoso y bien equilibrado.
- **PIERNAS:** cortas, gruesas y rectas sin curvatura en el 'tobillo', dando la apariencia de tocones de árboles; todas las uñas de los pies deben coincidir con el color del pelaje.
- **HUESO:** corto y pesado, medido por la apariencia de las patas delanteras y las orejas descritas anteriormente.
- **PESO:** 2 lb (0,907 kb) a 4 lb (1,814 kg), siendo ideal 3 lb (1,36 kg).
- **CARNE:** musculosa, firme, bien tonificada.
- **PELO:** grueso, denso, liso, brillante, con pelaje de aproximadamente 1 pulgada (2,54 cm) de largo.
- **VARIEDAD:** patrones rotos y sólidos.
- **COLOR:** Agutí castaño, Agutí chocolate, Chinchilla, Chinchilla chocolate, Lince, Ópalo, Ardilla, Tricolor negro/naranja, Tricolor azul/cervatillo, Tricolor chocolate/naranja, Tricolor lila/cervatillo, Blanco puntiagudo negro , Blanco puntiagudo azul, Blanco puntiagudo chocolate, Blanco puntiagudo lila, Negro, Azul, Chocolate, Lila, Blanco ojos azules, Blanco ojos rubí, Punto sable, Sable siamés, Foca, Perla ahumada, Tortuga negra, Tortuga azul, Tortuga chocolate, Lila Tortuga, Nutria negra, Nutria azul, Nutria chocolate, Nutria lila, Acero negro con punta dorada, Acero azul con punta dorada, Acero chocolate con punta dorada, Acero lila con punta dorada, Acero negro con punta plateada, Plata, Acero azul con punta, Acero chocolate con punta plateada, Acero lila con punta plateada, crema, leonado, escarchado, naranja, rojo MOSTRAR

Los puntos se otorgan por la mayoría de cabeza, oreja, coronilla y cuerpo, seguido de pelaje y condición. El máximo total combinado es de 100 puntos.

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

SARNA PSORÓPTICA

ISABEL TERESA SÁNCHEZ

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

¿QUÉ ES LA SARNA PSORÓPTICA?

La sarna psoróptica, también conocida como sarna de las orejas u otocariosis, es la sarna más frecuente o más conocida en la cunicultura. En la enfermedad dermatológica más observada y a su vez la causa más frecuente de otitis en conejos.

Esta enfermedad es causada por un ácaro, llamado *Psoroptes cuniculi*, estos ácaros se localizan superficialmente en la cara interna del pabellón auricular, es decir por dentro de la oreja, y por ello el nombre de sarna de las orejas u otocariosis.

Afecta exclusivamente a conejos domésticos; es decir, las diferentes razas que son criadas por el hombre como mascotas o para consumo, bien sea con el fin de producir carne o de subproductos como sus pieles. Es menos habitual, pero sí está presente, en los conejos silvestres, que se encuentran deambulando libremente en medio de la naturaleza y cuya expectativa de vida es muy inferior a la del conejo doméstico.

Generalidades de la sarna psoróptica:

- ✓ Distribución mundial: lo que quiere decir que pueden presentarla los conejos en cualquier parte del mundo.
- ✓ Forma de transmisión directa: El contagio ocurre de conejo a conejo cuando la piel de un conejo sano entra en contacto con la de un conejo enfermo y el acaro aprovecha para infestar. También se puede dar un contagio de manera pasiva cuando un conejo sano entra en contacto con una superficie contaminada que contenga el acaro, estas superficies incluyen zapatos o ropa contaminada, pero esto ocurre en menor proporción.
- ✓ Ocasiona prurito intenso: Comezón o picazón muy intensa, el conejo siente la necesidad de rascarse empeorando las lesiones con infecciones de bacterias y de hongos. Este prurito o comezón generalmente inicia de forma leve, por ello muchas veces no lo notamos hasta que se vuelve intenso y las lesiones abarcan grandes áreas de la cara interna de la oreja.
- ✓ Alta morbilidad: Se refiere a la frecuencia elevada en la que se presenta este tipo de sarna.

- ✓ **Baja mortalidad:** En pocas oportunidades ocasiona la muerte del conejo.
- ✓ **No es una enfermedad zoonótica:** Es decir, no se contagia a los humanos u otras especies de animales.

Generalmente solemos asociar la sarna a el contagio con los humanos, sin embargo, es importante destacar que hay muchos tipos de ácaros que afectan al conejo, por lo tanto muchos tipos de sarna distintos. Si bien es cierto que existe una sarna que es la sarna sarcóptica ocasionada por el *Sarcoptes scabiei*, que sí resulta zoonótica, no es el caso de la sarna Psoróptica, y para poder diferenciarlas es importante conocer los tipos de lesiones que ocasionan cada una de ellas.

FACTORES PREDISPONENTES

Edad: Las sarnas en general son enfermedades típicas de animales adultos. Sin embargo, en granjas con escasas medidas de higiene o que presenten un grado de hacinamiento se pueden ver afectados los futuros reproductores o gazapos.

La bioseguridad: Esta se refiere a las prácticas de manejo que se diseñan para prevenir la entrada y transmisión de agentes patógenos como virus, bacterias, parásitos, entre otros, que puedan afectar la sanidad de una explotación cunícola. Por ello, una granja con escasa bioseguridad será más propensa a presentar sarna de las orejas.

La fase reproductiva: Juega un papel importante, debido a que durante la lactancia las hembras son más susceptibles al contagio.

El tipo de explotación: El hacinamiento favorece el contacto entre animales sanos y enfermos, animales mal alimentados o con defensas bajas, jaulas húmedas con poca exposición al sol, entre otras. Todas estas características favorecen la supervivencia del ácaro dentro de las producciones cunícolas.

Las estaciones del año: En algunos países, como por ejemplo en Argentina o Uruguay, se puede presenciar de manera muy marcada la influencia del verano sobre la aparición de la sarna. Es decir, el verano es la estación del año donde la prevalencia de sarna en las granjas aumenta significativamente.

Signos clínicos

Cuando se habla de signos se refiere a todas aquellas manifestaciones que presenta el animal a partir de los síntomas, que nos pueden orientar hacia determinada enfermedad. En el caso de la sarna psoróptica los más evidentes son:

- ✓ Rascado continuo: Este se debe a la presencia del ácaro, que va a provocar que el animal sienta comezón o prurito.
- ✓ Posiciones anormales de la cabeza: Al encontrarse cerca del oído, se puede ver afectada la porción media de este, provocando abscesos o infecciones en la zona. El conejo terminará inclinando o ladeando la cabeza hacia al lado donde siente la molestia o el dolor.
- ✓ Marcha vacilante: Se refiere a una incoordinación al andar o caminar, debido a que cuando la sarna avanza hacia el interior del oído puede llegar a afectar el sistema vestibular del conejo; este sistema es el responsable del equilibrio y la manifestación de una lesión a este nivel es un andar errático.
- ✓ Secreción serosa y abundante: Color amarillento o negruzco, ubicadas en la cara interna de ese pabellón auricular. Con el paso del tiempo, estas secreciones en conjunto con la misma suciedad adquieren un aspecto costroso.
- ✓ Falta de apetito: El estrés que genera el rascado continuo, sumado a las lesiones dolorosas que presentan, provoca que el animal deje de comer y en algunos casos incluso de tomar agua, lo cual afecta directamente la ganancia de peso y por ende la productividad de la granja.
- ✓ Disminución del vigor: Este vigor se refiere a la capacidad y potencia de llevar a cabo la monta por los animales seleccionados como reproductores. Un animal estresado y adolorido no estará en la capacidad de reproducirse.

Diagnóstico de laboratorio

Para llegar al diagnóstico certero, debemos tomar una muestra de las lesiones con hisopo humedecido en solución fisiológica o Cloruro de sodio al 0,9%. Esta muestra la colocamos en una lámina porta objetos y la observamos al microscopio para su posterior identificación. De ser positiva la lesión a sarna psoróptica, debemos observar el ácaro *Psoroptes cuniculi* en cualquiera de sus estadios.

Diagnóstico de campo

Se basa en manifestaciones sencillas que si bien no nos proporcionan un diagnóstico 100% exacto, puede acercarnos mucho a la verdad e implementar un tratamiento que sea adecuado para tratarlo. Para determinar si existe la presencia de Otocariosis debemos palpar las orejas de conejos afectados, si al palpar observamos que manifiestan un dolor intenso y además podemos observar el acaro adulto caminar en la cara interna del pabellón auricular, es muy probable que se trate de esta otocariosis o sarna de la oreja.

También es importante observar y determinar la localización de las lesiones ya que se puede llegar a confundir con otros tipos de sarna que se presentan en las patas, la cabeza o el cuerpo del animal, ese no es el caso de la sarna psoróptica y debemos tenerlo en cuenta para hacer un correcto diagnóstico.

En infestaciones tempranas o leves, es difícil diagnosticar la enfermedad porque los ácaros se encuentran en zonas profundas del canal auditivo externo; pero cuando los signos clínicos son evidentes, es posible visualizar las formas adultas.

Tratamientos

- ✓ Ivermectina 0,1 a 0,4 mg / Kg PV SC. Repetir a los 15 días.
- ✓ Moxidectina 0,2 mg / Kg PV SC. Repetir a los 5 días.
- ✓ Imidacloprid + moxidectina: Solución tópica durante 15 días. Requiere limpieza previa de la zona.
- ✓ Soluciones o jabones azufrados

El uso de moxidectina se suele recomendar cuando la Ivermectina se utiliza con alta frecuencia en la granja. El uso de Ivermectina se ha normalizado a un punto que existen productores que la aplican de manera preventiva, aún en ausencia de ácaros o parásitos. Esto ha llevado a que se desarrolle una resistencia de los ácaros ante la ivermectina; es decir, desarrollan una defensa contra este acaricida y resulta sin efecto cuando se quiere tratar el problema, es allí entonces, que se debe recurrir a la Moxidectina.

Prevención

Resulta importante cuando se introducen animales nuevos a la granja, verificar que estos cumplan con un estatus sanitario adecuado, desparasitaciones, vacunaciones y todos aquellos protocolos que puedan asegurar que al introducir ese animal se está poniendo en peligro a los que ya se encuentran en la granja. De no poder asegurar el adecuado estatus sanitario, es importante que los animales nuevos cumplan con un periodo de cuarentena, es decir aislados del resto de los animales, preferiblemente en un espacio alejado. Para la cuarentena se recomiendan entre 15 y 20 días, períodos máximos de 4 semanas, tiempo suficiente para notar algún proceso patológico. Otra medida básica de prevención es la vigilancia del comportamiento, ya que observar un rascado intenso, marcha vacilante o posiciones anormales de la cabeza puede orientar a que está iniciando un proceso de sarna, igualmente en el caso de las orejas, los conejos son animales bastante susceptibles cuando hablamos de las orejas, es por ello que revisarlas periódicamente debe formar parte de la rutina diaria, así como lo es la limpieza de las jaulas o el servir el alimeto. El uso preventivo de acaricidas es algo controversial porque crean resistencia, sin embargo a algunas granjas les ha funcionado, con protocolos que incluyen a las hembras una vez por ciclo y a los machos una vez al mes.

Medidas generales

- ✓ Sacrificio o aislamiento de animales afectados
- ✓ Aplicar el tratamiento a todos los animales
- ✓ Limpieza previa del pabellón auricular
- ✓ Limpieza y desinfección de las jaulas
- ✓ Vaciado local de las jaulas de 5 a 6 semanas
- ✓ Mejorar la alimentación y suplementación con vitaminas
- ✓ Uso de indumentaria específica al manipular a los animales
- ✓ Establecer un circuito de atención (Animales sanos primero)
- ✓ Lavado de manos al manipular los animales

Importancia de la bioseguridad en la sarna psoróptica

A la hora de prevenir cualquier enfermedad, si no se tienen buenas medidas de bioseguridad no se obtendrán buenos resultados. En materia de bioseguridad hay muchas medidas que son generales y útiles en cualquier granja de producción sea de la especie que sea. Pero en el caso de los conejos hay condiciones productivas específicas y diferentes a las de otras especies que es necesario tener en cuenta a la hora de establecer un buen programa de Bioseguridad, como lo son la elevada densidad poblacional que se maneja facilitando la posibilidad del contagio horizontal, los ciclos reproductivos de corta duración que ocasionan fuerte desgaste en los reproductores, o los diferentes tipos de explotaciones existentes. Todas estas condiciones hacen que sea aún más importante tener en cuenta todos los factores que afectan la bioseguridad

Podemos concluir que la bioseguridad no es un simple concepto, la bioseguridad lo es todo, es un término que debemos tener muy claro si queremos que cualquier explotación prospere a largo plazo, es el inicio de la prevención de cualquier enfermedad.

Bibliografía recomendada

- Correa, G; Martínez, M; Alcalá, Y. (2022). Enfermedades parasitarias del conejo doméstico (*Oryctolagus cuniculus*) y su diagnóstico. Universidad Nacional Autónoma de México.
- Nogales, D; Barragán, A; Selva, L. (2020). Sarna en Conejos. Disponible en: <https://asescu.com/wp-content/uploads/2020/06/196SanidadBioseguridad.pdf>
- González, F. (2017). Revisión de aspectos de bioseguridad en cunicultura. Disponible en: https://asescu.com/wp-content/uploads/2017/04/183_ManejoInstalaciones.pdf
- Vázquez, L.; Dacal, V.; Panadero, R. (2006). Principales ectoparasitosis del conejo. Disponible en: <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Dialnet-PrincipalesEctoparasitosisDelConejo-2734003.pdf>

AVANCES TECNOLÓGICOS

EL ESTRÉS EN LOS CONEJOS

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ

Doctor en Veterinaria
Universidad de Sevilla - España

La percepción del organismo de los cambios físicos o ambientales, ya sean negativos (amenazantes) o positivos (gratificantes), puede producir alteraciones fisiológicas y psicológicas en los animales. Estos cambios acaecidos en el organismo se denominan estrés, que posee un efecto dual, ya que no es siempre negativo, pues también es la primera reacción del organismo ante una situación de peligro para escapar de depredadores o de una situación amenazante, siendo una reacción natural que la conocemos como respuesta “lucha/huida”. El estrés es común en todos los animales (domésticos o salvajes).

La respuesta animal al estrés implica gasto de energía para eliminar o reducir el impacto del mismo, lo que ocasiona que se incrementen las necesidades de mantenimiento del animal y dé como resultado una pérdida de su nivel productivo.

Desde un punto de vista fisiológico el estrés se puede dividir en dos fases, una aguda y otra crónica. La fase aguda dura de horas a unos pocos días y la fase crónica de varios días a semanas. En este sentido, cuando un animal se enfrenta a una alarma, se activa un proceso de estrés de tipo agudo, que se caracteriza por una respuesta corta en el tiempo. Aumenta la frecuencia cardíaca, así como la temperatura corporal, siendo problemático en especies con una deficiente tolerancia al calor, como es el caso de la cunícola.

Este aumento de la temperatura se produce cuando se estimula el sistema nervioso autónomo simpático, liberando los neurotransmisores adrenalina y noradrenalina (catecolaminas) en las sinapsis adrenérgicas, a fin de obtener energía para hacer frente al agente estresante. En el caso del conejo, entre 1 y 2 segundos después de que comience un efecto estresante se produce una reacción de huida, liberando catecolaminas en el torrente sanguíneo, lo que hace que la temperatura corporal aumente durante un corto tiempo, ya que su función es favorecer la glicogénesis hepática. Es una respuesta a corto plazo, ya que las catecolaminas tienen una vida media de solo unos minutos en la sangre. Esta circunstancia permite a los animales disponer de la energía necesaria para hacer frente a la situación de miedo de manera eficaz. Este aumento, relativamente breve de la temperatura corporal central inducida se conoce como *hipertermia inducida por estrés*.

Los efectos de una inadecuada manipulación de los conejos por parte del cuidador, en el manejo diario de una explotación cunícola, puede ser una causa estresante en los conejos y ocasionar pérdidas productivas más o menos importantes. Los conejos siguen percibiendo a los humanos como depredadores y están predispuestos a asociar su presencia con estímulos negativos, lo que suele constituir un factor de estrés (miedo), ya que son animales de presa por naturaleza.

Cabe añadir que la timidez es uno de los principales atributos de los conejos, siendo animales esquivos e independientes, lo que hace más difícil percibir su miedo o estrés agudo. Todo esto se contrapone a las características preferenciales que se seleccionan a la hora de domesticar animales, como la docilidad y el no tener miedo a las personas.

Estas características de comportamiento, propias de los conejos, pueden ser debidas a que fueron domesticados mucho más tarde que otras especies y los efectos de la domesticación en ellos no son tan marcados, conservándose aún muchas características de sus ancestros salvajes, como cavar madrigueras y hacer nidos. También, hay que destacar que, aunque pueden ser animales tranquilos y dóciles, tienden a ser asustadizos.

Para intentar adaptar estas características propias de los conejos a los sistemas productivos, un trato adecuado por parte de los criadores puede ayudar a disminuir el miedo y contribuir a su bienestar.

El manejo correcto tiene efectos extremadamente positivos en esta especie, especialmente si comienza poco después del nacimiento, la manipulación temprana de los gazapos lactantes, en la primera semana de vida, reduce significativamente el estrés causado por la presencia humana. Lógicamente, los conejos que muestran mayores niveles de estrés son los salvajes que se encuentran en cautiverio, evidenciando episodios de miedo y reacciones de fuga debido a la presencia y manipulación humana.

En los animales, las respuestas de comportamiento pueden variar desde manifestaciones de docilidad hasta nerviosismo (miedo) y desde la falta de respuesta mostrada por inmovilidad para escapar, hasta la conducta agresiva o de ataque. Esta respuesta, en el caso de los conejos, es una reacción de huida, para la que se requiere energía, lo que inhibe funciones del metabolismo, incluido el sistema digestivo.

Comer, en respuesta al estrés, es un medio de alivio y gratificación en los animales. En consecuencia, el estrés se asocia positivamente con el peso corporal.

La respuesta al manejo se asocia con el temperamento, siendo menos eficientes los animales más temperamentales. El término “temperamento” se define como la reacción producida en un animal ante estímulos o determinadas situaciones, como puede ser la presencia del hombre.

En este sentido, los animales con un temperamento nervioso demuestran una respuesta mayor al miedo que surge de las interacciones sociales, los encuentros con nuevas especies y los nuevos estímulos tanto de tipo visuales, auditivos o táctiles.

El temperamento y el estrés están estrechamente relacionados, por ello la evaluación del temperamento de los animales se ha establecido como un método para seleccionar a los animales que sean menos sensibles al estrés o que se adapten mejor a las condiciones de manejo, permitiendo de esta forma mejorar la productividad en la explotación.

Los principales parámetros que evalúan la eficiencia productiva en una explotación cunícola son la ingesta diaria de alimento (IDA), expresada en g/día; la ganancia media diaria (GMD), expresada también, en g/día y el índice de conversión alimentaria (IC), que es el resultado de IDA/GMD. Son parámetros que también están muy condicionados por el bienestar de los animales. Posiblemente, el IC es el parámetro más importante desde el punto de vista económico.

Con el aumento de los niveles de estrés por manipulación, hay una tendencia al aumento de IDA, GMD e IC. El estrés agudo puede inducir hiperfagia, con un mayor consumo de alimento, que a su vez genera un mayor peso corporal. Los animales más temperamentales consumen más pienso, aumentando así la IDA, pero no de manera eficiente, lo que conduce a un IC más alto.

En este sentido, el aumento del IC puede ser consecuencia de la alteración del bienestar animal, que afecta negativamente la eficiencia de los animales, haciéndolos menos productivos. Desde un punto de vista ganadero, estos animales más temperamentales y con mayor capacidad de reaccionar ante situaciones de estrés, no son de gran interés por su menor eficiencia alimentaria.

La temperatura ambiente a la que se mantienen los animales es el factor clave en la capacidad de los conejos para regular su temperatura, termorregulando más eficientemente con temperaturas más bajas. A partir de los 24°C, los conejos destetados, durante el período de engorde, empiezan a tener problemas respiratorios, con fatiga, aumento del ritmo cardíaco, falta de apetito y disminución del metabolismo basal.

En razas autóctonas, como es el caso del Antiguo Pardo Español, pueden no observarse estos efectos en temperaturas superiores a las indicadas, quizás debido a la adaptación de esta raza al cálido clima español, de aquí la importancia del uso de razas autóctonas.

Los parámetros productivos se suelen ver condicionados, en la cría cunícola, por la meteorología. La IDA es más alta en la temporada fría que en la temporada cálida. También hay diferencias estacionales en el IC, con valores más elevados en la estación cálida que en la estación fría. Sin embargo, la GMD es un parámetro que va disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Las condiciones de calor tienen un impacto negativo en el crecimiento, debido a una serie de efectos que pueden explicarse a través de la respuesta al estrés por calor y que se traducen en una reducción del consumo de pienso, al disminuir los gastos de mantenimiento, causando una ralentización del crecimiento y, en consecuencia, un deterioro de la eficiencia alimenticia.

Los conejos son muy sensibles al calor debido a que tienen muy pocas glándulas sudoríparas, que además no están distribuidas de forma uniforme por todas las partes del cuerpo, provocando que tenga una gran dificultad para eliminar el calor corporal cuando la temperatura ambiente es alta y, por lo tanto, son propensos a sufrir estrés por calor.

En los conejos, cuando la temperatura ambiente es elevada, se produce una disminución en la IDA y GMD y un aumento en el IC. Durante el estrés por calor, los animales aumentan su pérdida de calor mediante la vaporización del agua durante la respiración. Este tipo de estrés no solo tiene efectos negativos sobre el crecimiento, sino también sobre la reproducción y resistencia a las enfermedades.

El manejo de los animales durante el período de engorde puede tener una influencia significativa en los parámetros productivos.

En resumen, los factores climáticos pueden producir estrés en los conejos, pero si además los conejos son manipulados inadecuadamente, los niveles de estrés se verán incrementados, afectando en mayor medida al rendimiento productivo.

Referencia: Jaén Téllez, J.A. (2022). Etología y bienestar animal en la especie cunícola: termografía aplicada a la valoración del estrés en conejos. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11441/133597>

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

LEONARDO AGUILERA
Agrotécnico y Productor
San Francisco de Asís, Venezuela

Una ración de carne de conejo aporta más del 100 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina B3, casi el 40 % de vitamina B6 y el triple de las necesidades de vitamina B12. Igualmente, la carne de conejo tiene un alto contenido de fósforo, y es fuente de selenio y potasio. Su contenido en sodio es bajo, y ello contribuye a mantener la tensión arterial normal.

Gracias a sus propiedades nutricionales y sus características organolépticas, se puede cocinar de múltiples formas manteniendo sus excelentes características. Es un alimento que se puede encontrar en recetas tradicionales, así como en otras más originales y admite una amplia variedad de preparaciones culinarias

La carne de conejo, por sus características nutricionales, es buena para mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular y prevenir enfermedades relacionadas con el corazón. En concreto, la de conejo es una carne blanca, magra y con un bajo nivel de grasa, lo que aumenta su digestibilidad. Asimismo, aporta proteínas de alto valor biológico, tiene un reducido contenido en colesterol y aporta hierro (muy importante para los pacientes de enfermedades cardíacas), sodio, magnesio, zinc y vitaminas de los grupos B y E.

La comunidad médico-científica considera que la carne de conejo debe formar parte de la dieta en todos los grupos de edad y no sólo está recomendada para prevenir enfermedades cardiovasculares, sino también para personas que tengan colesterol alto, diabetes, hipertensión arterial o un elevado nivel de ácido úrico, entre otras enfermedades. ¡Comamos carne de conejo!

CONEJO EN SALSA DE PIÑA

El reconocido Agrotécnico y Cunicultor Leonardo Aguilera, nos trae una deliciosa alternativa para preparar esta versátil carne. En esta oportunidad aprenderemos a procesar una deliciosa salsa de piña, para otorgar a las piezas de conejo un gusto tropical, exquisito, y digno de los más exigentes paladares.

Ingredientes:

2 conejos troceados

1 piña

5 tiras de tocineta

1 cda. de Margarina

Salsa de Soya

Laurel

Romero

Sal al gusto

Procedimiento:

1. Luego de limpiar los conejos, se trocean en aproximadamente 9 piezas y se ponen a macerar en un cazo con sal, salsa soya, el jugo de piña, laurel y romero. Lo dejamos de un día para otro. Escurrir y reservar.

2. Al día siguiente, sofreír la tocineta en la margarina.

3. Añadir las piezas de conejo a la tocineta. Dejar cocinar durante 25 minutos, volteando las piezas con frecuencia. Dorar por ambos lados.

4. Incorporar el líquido de la maceración y agregar trocitos de piña cortados en cuadritos pequeños. Llevar a cocción a fuego medio, durante 20 minutos más, o hasta que la carne esté blanda.

5. Servir en un plato y bañar con la salsa. Se puede acompañar con arroz blanco o papas al vapor o papas torneadas en la misma salsa ¡A disfrutar!

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

ELABORACIÓN DE CHORIZOS DE CONEJO

LEONARDO AGUILERA y FREDDY JULIO CLARO ROMERO

Cunicultores

San Francisco de Asís, Venezuela

Toda fuente alterna de ingresos que contribuya a mejorar el presupuesto familiar es bienvenida dentro de nuestra realidad actual. La cría de conejos, además de ser una fuente inmejorable de proteínas de excelente calidad a bajo costo, permite además agregar valor a los productos que se ofertan al mercado, de manera sencilla, involucrando a otros miembros de la familia.

Presentamos una manera de industrializar nuestra producción, con la preparación de chorizos de conejo, un embutido muy popular y de uso frecuente en las fiestas y reuniones familiares, así como los distintos eventos y comidas especiales de fin de semana, en la playa, el parque, o simplemente en casa. Es decir, los chorizos siempre se asocian a los reencuentros, la familia, los amigos, la alegría. Conozcamos la preparación y disfrutemos de este especial manjar, de mano de dos grandes expertos en la materia: Leonardo Aguilera y Freddy Claro, de la Capital Cunicola de Venezuela, San Francisco de Asís.

El chorizo tiene en su composición ciertos nutrientes que nos aportan numerosos beneficios:

- **Contiene Vitamina B1**, que es necesaria para la producción de energía, la salud de los nervios y para el mantenimiento de la función mental, incluyendo la concentración y la memoria. Además, la tiamina (vitamina B1) tiene capacidad antioxidante y también puede tener efecto diurético leve.
- **Es rico en Vitamina B12**, que es un compuesto químico que posee nutrientes que contribuyen a la prevención de la anemia megaloblástica, ya que facilita el uso de hierro a nuestro cuerpo. Entre sus beneficios está la mejora del funcionamiento del sistema inmunitario, la mejora la textura de la piel, la prevención de la fatiga y la regeneración de los músculos.
- **Aumenta nuestros niveles de Selenio**, que es un nutriente importante para la reproducción, la función de la glándula tiroidea y para proteger al cuerpo contra infecciones y el daño causado por los radicales libres.

Además de ser un gran aporte energético, uno de los principales beneficios del chorizo es que es fuente de proteínas de alta calidad.

ASÍ COMENZAMOS

Ingredientes

- 2 conejos deshuesados (unos 3,5 Kg)
- 150 g de fécula o harina de trigo
- 15 g de comino molido
- 15 g orégano
- 15 g papikra
- 15 g ajinomoto
- 15 g sabroseador
- Cebollín
- Ají dulce
- Ajo
- Tripa - Pabilo

1. El conejo deshuesado se procesa en un molino

2. A medida que se va moliendo, se va mezclando bien con la harina de trigo y las especias hasta integrar todos los ingredientes.

3. La mezcla se lleva a la embutidora artesanal, en cuyo extremo opuesto se ha colocado la tripa. Se va empujando para ir llenando la tripa con la mezcla

4. Una vez embutida toda la mezcla, se va amarrando según el tamaño deseado; se cortan los chorizos y se colocan en bandeja de anime, cubiertas con papel film. Ya están listos para la venta. ¡A disfrutar los chorizos de conejo!

RESEÑAS DE LIBROS

GUÍA DE BIENESTAR ANIMAL EN CONEJOS. NORMATIVA DE APLICACIÓN EN ANDALUCÍA

JUAN ANTONIO JAÉN TÉLLEZ
Doctor Veterinario
Universidad de Sevilla
España

En la presente obra se describe toda la normativa sobre los requisitos mínimos necesarios para la instalación de explotaciones y manejo de conejos desde el punto de vista del bienestar animal en la Comunidad Autónoma de Andalucía (España).

La creciente preocupación por la calidad y seguridad alimentaria ya no se limita a la materia prima como producto final, sino que debe tener en cuenta las distintas manipulaciones y procesos que se suceden desde el nacimiento del animal de granja hasta el instante en que llega a la persona consumidora, procesos en los que juega un papel muy importante el sistema de cría y las condiciones higiénicas, sanitarias y de bienestar animal presentes en el proceso productivo.

Se puede acceder a la publicación en:

https://juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-06/Bienestar%20conejos_WB.pdf

La adecuación de la cría y producción ganadera a la normativa vigente permite tener animales bien cuidados con un alto confort, bienestar, que contribuye positivamente a mantener los altos estándares de salud y a los actuales planes de reducción de antibióticos en explotaciones ganaderas, siguiendo la recomendación tanto de Agencia Europea de Medicamentos como la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de mejorar la cría de animales y la gestión para la prevención y el control de enfermedades.

La normativa es bastante amplia, y en el caso concreto de la especie cunícola no es directa como en el caso de otras especies, como la porcina o avícola, por lo que la aplicación no es concisa, y necesita de una mayor concreción e interpretación.

Las personas que posean animales en general, y los cunicultores en particular en el caso de los conejos, tienen que adoptar las medidas adecuadas para asegurar su bienestar, garantizando que estos no padezcan dolores, sufrimientos ni daños inútiles, y que las condiciones en que se crían o se mantienen se atengan a las especificaciones que se establecen en la normativa.

Es un libro en formato guía, que recopila la información procedente de cada una de los documentos normativos que actualmente están en vigor en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el objeto de tener una visión general de los mismos en cuanto a los requisitos mínimos necesarios para la instalación y manejo de explotaciones cunícolas desde el punto de vista del bienestar animal, que sirve de apoyo al sector y a los veterinarios oficiales a la hora de tomar decisiones en el desempeño de sus funciones. Se transfieren conocimientos e información tanto a los veterinarios oficiales como a los ganaderos sobre los aspectos normativos del bienestar animal y su control oficial por parte de estos veterinarios oficiales del Gobierno de la Junta de Andalucía (España).

Las leyes, tanto a nivel nacional de España como a nivel regional sobre protección animal, establecen las obligaciones que atañen específicamente a las personas que poseen y/o manejan conejos. Las responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones se reflejan en un apartado específico de infracciones y sanciones.

Los conejos tienen muchas enfermedades hereditarias comunes a los humanos (por ejemplo, arteriosclerosis aórtica, cataratas, hipertensión, cardiomiopatía hipertrófica, epilepsia, espina bífida, osteoporosis, y muchas más), lo que los convierte en un valioso modelo y fundamental en la investigación biomédica. También se usan comúnmente en estudios de fertilización in vitro, embriología, organogénesis y toxicología. Las explotaciones de Cría de Animales de Experimentación, dedicadas a la cría de conejos, tienen que disponer de las instalaciones y del equipo idóneos para esta especie, y tienen que cumplir unos requisitos específicos en relación con el cuidado general y el alojamiento de los animales.

Los centros para la venta de conejos con destino a animales de compañía, lo que comúnmente denominamos tiendas de animales, tienen que cumplir la normativa general correspondiente a las explotaciones cunícolas y cuestiones específicas.

Aunque algunas razas de conejos se mantienen como mascotas y otras se explotan con diversos fines (piel, pelo, etc.), el principal uso productivo de la especie es para la producción de carne. Durante la matanza y en las operaciones conexas a ella (como el manejo, la estabulación, la sujeción, el aturdimiento y el sangrado de animales realizadas en el contexto y en el lugar de su matanza), no se causará a los conejos ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable, por lo que se adoptarán, en particular, las medidas necesarias para ello.

Los animales tienen que ser cuidados por un número suficiente de personas que posean la capacidad y los conocimientos, es decir, convenientemente formadas, y con la competencia profesional necesaria.

El transporte de los animales se tiene que realizar cumpliendo los requisitos obligatorios para que no sufran durante el desplazamiento.

Se abordan las obligaciones y las prohibiciones expresas para las personas poseedoras de conejos, especialmente para cunicultores. Se revisan las necesidades desde el punto de vista de las instalaciones, equipos, alimentación y sanidad animal a nivel general.

Posteriormente se particulariza en cada especificidad de explotaciones, como aquellas que se dedican a la experimentación animal, las que destinan su producción a actividades cinegéticas, a la producción integrada, producción ecológica, centros para la venta de conejos como animales de compañía, las concentraciones de animales (fundamentalmente ferias y exposiciones ganaderas). El sacrificio de animales, tanto en producciones ganaderas para el suministro de carne como de animales de compañía para evitar el sufrimiento crónico o traumas que provoquen dolor y no sean reparables mediante actuaciones clínicas también es analizado desde el punto de vista legal. Para cerrar toda la cadena productora se analiza y se describen las obligaciones del transporte de conejos, tanto a otras explotaciones como a matadero para su sacrificio.

Es una buena herramienta, que es básica para ganaderos, industriales, veterinarios de explotación, veterinarios oficiales, investigadores, poseedores de conejos en general, para cumplir con su deber de ofrecer un adecuado bienestar animal acorde con la normativa vigente actualmente.

Por tanto, se ha realizado este libro con los siguientes objetivos:

- Dar a conocer la normativa de bienestar animal en la especie cunícola.
- Exponer los principales requisitos administrativos y legales de las explotaciones cunícolas antes de iniciar la actividad ganadera, conforme a la normativa vigente en materia de bienestar animal.
- Exponer los principales requisitos administrativos y legales que condicionan el funcionamiento de las explotaciones de conejos, conforme a la normativa vigente en materia de bienestar animal.
- Exponer los requisitos administrativos y legales sobre el bienestar animal en conejos en producción ecológica y producción integrada.
- Exponer los requisitos administrativos y legales sobre el bienestar animal en conejos en el transporte.
- Exponer los requisitos administrativos y legales sobre el bienestar animal en conejos en el sacrificio.
- Exponer los requisitos formativos obligatorios necesarios para el manejo de animales en sus distintas etapas de producción.

Con su publicación se fomenta la transferencia de conocimientos e innovación a los sectores agrario y forestal y en las zonas rurales, en este caso al sector productor ganadero e industrial agroalimentario haciendo especial hincapié en:

- a) Fomentar la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales;
- b) Reforzar los lazos entre la agricultura, la producción de alimentos y la silvicultura, por una parte, y la investigación y la innovación, por otra, para, entre otros fines, conseguir una mejor gestión y mejores resultados medioambientales;
- c) Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario, particularmente el ganadero.

En la redacción de este libro se han tenido en cuenta las medidas definidas en la reglamentación de la Unión Europea, estando incluido en la medida "Acciones de transferencia de conocimientos e información" en la submedida "Apoyo a las actividades de demostración y las acciones de información", concretamente en la operación "Actividades de divulgación/demostración en otros sectores diferentes del olivar" del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. Esta operación atiende principalmente a la prioridad "Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar animal y la gestión de riesgos en el sector agrario."

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

MÓNICA CALVIÑO
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

Nombre: Ignacio González

Ubicación: Paraguay

¿Cuál sería el tratamiento recomendado en caso de manifestarse sarna psoróptica en las conejas preñadas?

Respuesta:

La sarna psoróptica, comúnmente conocida como la sarna de las orejas de los conejos, es la sarna más frecuente y conocida en las unidades de producción cunícola. Esta sarna es ocasionada por un ácaro llamado *Psoroptes cuniculi*.

El tratamiento eficaz para este tipo de sarna es la inyección a nivel subcutáneo de ivermectina. Sin embargo, en la etapa de gestación no es recomendable, puesto a que, su administración en animales gestantes es delicado, dado a su gran potencial de intoxicación y disminución de partos, dependiendo de la etapa de la gestación en la que se encuentren.

Según Pérez – García (2021), en caso de tener un brote de sarna psoróptica, y si es estrictamente necesaria la aplicación de ivermectina en hembras preñadas, se recomienda que sólo se aplique en el segundo tercio de la gestación; es decir, entre los días 10 y 18 posteriores a la monta, ya que se demostró que dentro de este lapso no hay riesgo ni para la madre ni para los gazapos.

Existen otros tratamientos para sarna psoróptica que pueden aplicarse en forma de aerosol a hembras preñadas, como cipermetrina, amitraz o algún tipo de organofosforado.

En estos casos debe tenerse mucha precaución al diluir y aplicar estos productos. Las dosis deben ser específicas, y sólo se pueden aplicar dentro del pabellón auricular. Hay que evitar cualquier exceso para impedir la intoxicación en las conejas gestantes, lo que puede desencadenar en abortos o muerte de la madre (Vázquez *et al.*, 2006).

Asimismo, están las pomadas a base de Permetrina, que aplicándola de forma correcta no implica ningún riesgo para la coneja gestante, no generan resistencias ni alteraciones secundarias, pero deben ser aplicadas en varias dosis, con la piel previamente limpia y libre de costras .

Existe, además, un tratamiento que no afecta de ninguna forma ni a la hembra ni a la gestación y es la mezcla de azufre con aceite vegetal, dando muy buenos resultados desde hace muchos años en las unidades de producción.

Se debe evitar el uso de algún tipo de gasóleo o aceites quemados para tratar la sarna, puesto que estos últimos sí son agentes intoxicantes.

Hoy en día, se están investigando otras opciones para el tratamiento de este tipo de afecciones, como la utilización de la bacteria *Bacillus thuringiensis*, a la cual se le extraen proteínas de su composición, evidenciando gran poder acaricida (Dunstand-Guzman *et al.*, 2015).

Hay que tener presente que la medicina preventiva es más económica que la medicina curativa, por lo que es importante llevar buen manejo en la bioseguridad de la unidad de producción e implementar medidas profilácticas para evitar así cualquier brote de sarna en nuestros animales.

Bibliografía recomendada

Meloni, S. *La sarna del Conejo* (1989). Coniglicoltura, 26 (12): 73-74.

Nogales, D., Barragán, A. y Selva, L. (2020). *Sarna en conejos*. Boletín de cunicultura lagomorpha, n. 196 (abr.), pp. 26-29.

Pérez – García, Y. (abril, 2021) *Efectos de la aplicación de dosis terapéuticas de ivermectina sobre parámetros conductuales y reproductivos en conejas gestantes*. [Tesis de pregrado] Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México.

Vázquez, L. Dacal, V. Panadero, R. (2006). *Principales ectoparásitos del conejo*. Boletín de Cunicultura. n. 147 (sep-oct.), pp. 18–30.

ENTRE CONEJOS

Del 15 al 20 de agosto de 2023, se realizó con gran éxito la 1° Expo Cunicola organizada por la Escuela de Educación Agraria N° 1 y la Asociación Florense de Criadores de aves de Raza, conejos y afines, con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores, en Argentina.

Iniciativas como esta, donde se promueve la participación de jóvenes estudiantes que se forman en el área agrícola, son plenamente apoyadas por la Sociedad Intertropical de Cunicultura.

Desde **Saber Cunicola** felicitamos a los organizadores y participantes, y motivamos a que se multipliquen estas experiencias de formación en nuestros países miembros.

A continuación un resumen fotográfico del evento, el cual estuvo lleno de conocimientos y grandes alegrías.

1° EXPO CUNICOLA LAS FLORES 2023
15 AL 20 DE AGOSTO

Conejos
Chinchillas
Cobayos

Día 15 y 16: Ingreso de ejemplares.
Día 17, 10 Hs: Charla de cunicultura a cargo de Sr. Gabriel Soglio y de avicultura a cargo de Daniel Medina.
14 Hs: Comienza la jura de ejemplares.
Día 18, 9 Hs: Jura de animales, charla de cunicultura y avicultura.
Día 19, 9 Hs: Apertura de la expo al público - Por la tarde show musicales.
Día 20, 10 Hs: Inauguración de la expo, entrega de premios y venta de ejemplares.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
SERVICIO DE CANTINA
PREDIO DE LA ESCUELA AGRARIA, RUTA 30 Y AV. ALCIDES SEGÚI

Acompaña
LAS FLORES
GOBIERNO MUNICIPAL

El sr. Gabriel Soglio participó como Juez Cunicola.

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunicola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

